

A IMPORTÂNCIA DA CONTABILIDADE GERENCIAL NA TOMADA DE DECISÕES ESTRATÉGICAS

[Ciências Sociais Aplicadas, Volume 28 – Edição 130/JAN 2024 SUMÁRIO / 26/01/2024](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10573645

Muriel da Silveira Rodrigues
Otilia Paiva Nunes Alves

RESUMO

Este trabalho resulta de pesquisa feita na área de contabilidade gerencial, para demonstrar o quanto esta ferramenta é essencial dentro de uma organização. O objetivo geral é analisar a importância da contabilidade gerencial como ferramenta essencial na tomada de decisões estratégicas. O texto mostra os objetivos e a finalidade da contabilidade gerencial, como ela pode ser significativa dentro de uma empresa e vários outros benefícios que ela tem. O método utilizado foi a pesquisa bibliográfica. Ao longo da pesquisa, foi possível concluir o quanto a contabilidade gerencial é fundamental para auxiliar o gestor a tomar as decisões corretas. Mas, para isso é necessário ter o contador gerencial para ser um agente facilitador, é de suma importância que ele seja altamente qualificado e entenda de gestão empresarial.

PALAVRAS-CHAVE: Contabilidade Gerencial. Decisões Estratégicas. Ferramenta Decisória.

ABSTRACT

This work is the result of research carried out in the area of management accounting, to demonstrate how essential this tool is within an organization. The general objective is to analyze the importance of management accounting as an essential tool in strategic decision-making. The text shows the objectives and purpose of management accounting, how it can be significant within a company and several other benefits it has. The method used was bibliographical research.

Throughout the research, it was possible to conclude how fundamental management accounting is to help managers make the correct decisions. However, for this to happen it is necessary to have the management accountant to be a facilitating agent, it is extremely important that he is highly qualified and understands business management.

KEYWORDS: Management Accounting. Strategic Decisions. Decision Tool.

1 INTRODUÇÃO

A Contabilidade Gerencial, conforme expresso por Pizzolato (2000, p. 195), tem como objetivo gerar dados valiosos para a administração, atendendo a diversas necessidades, como apoio ao planejamento, avaliação de desempenho, estabelecimento de preços de venda e análise de opções estratégicas. Atkinson et al. (2000, p. 36) definem a contabilidade gerencial como o processo de identificar, medir, relatar e analisar informações relacionadas aos eventos econômicos das empresas.

Com isso, o propósito da contabilidade gerencial reside na sua capacidade de fornecer informações essenciais aos gestores internos, visando orientá-los na tomada de decisões estratégicas, no eficiente planejamento e no rigoroso controle das operações empresariais.

A Contabilidade precisou evoluir, criando novas ferramentas para apoiar a administração das empresas, transformando eventos passados em oportunidades para impulsionar o futuro. Em sintonia com a abordagem de Horngren et al. (2004, p. 4), a contabilidade gerencial é delineada como o processo que engloba a identificação, mensuração, acumulação, análise, preparação, interpretação e comunicação de informações, todas voltadas para auxiliar os gestores a alcançarem os objetivos organizacionais.

Embora as decisões estratégicas relacionadas ao futuro da empresa geralmente recaiam sobre o conselho de administração ou o presidente, nesse sentido, é crucial reconhecer que a tomada de decisão permeia todos os níveis da organização.

Dessa maneira, a contabilidade gerencial tem desempenhado um papel fundamental ao proporcionar o conhecimento e suporte necessários para que a gestão mantenha um controle eficiente, tanto interno quanto externo, nas operações das empresas, visando a minimização de falhas.

Nesse contexto, autores como Atkinson et al. (2000), Horngren et al. (2004), Ludícibus (2009) e Padoveze (2010) concordam de forma unânime ao destacar a contabilidade gerencial como uma ferramenta crucial para o processo decisório e a tomada de decisões por parte dos gestores.

Dada a natureza inerentemente incerta e arriscada das decisões empresariais, uma estratégia sólida desempenha um papel importante na mitigação desses desafios, proporcionando uma base sólida para a redução do risco e a promoção do sucesso organizacional.

A questão central que este trabalho busca responder é: Como a utilização efetiva de métodos e técnicas de contabilidade gerencial impacta de maneira significativa a tomada de decisões estratégicas?

Com o intuito de responder a problematização, foi usada a metodologia de pesquisa bibliográfica.

De acordo com Severino (2007), A pesquisa bibliográfica realiza-se pelo: [...] registro disponível, decorrente de pesquisas anteriores, em documentos impressos, como livros, artigos, teses etc. Utilizam-se dados de categorias teóricas já trabalhadas por outros pesquisadores e devidamente registrados. Os textos tornam-se fontes dos temas a serem pesquisados. O pesquisador trabalha a partir de contribuições dos autores dos estudos analíticos constantes dos textos.

Dada a relevância da contabilidade gerencial na orientação das decisões empresariais, o presente artigo tem como objetivo principal aprofundar a compreensão sobre como essa ferramenta pode influenciar os desdobramentos das decisões em empresas específicas.

Para atingir esse propósito, delineou-se os seguintes objetivos específicos:

- Avaliar os principais conceitos e aplicações da contabilidade gerencial como ferramenta na tomada de decisões estratégicas nas organizações.
- Analisar a influência da contabilidade gerencial na formulação e implementação de estratégias de negócios.
- Identificar os métodos e técnicas utilizados pela contabilidade gerencial na geração de informações relevantes para a tomada de decisões estratégicas.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Contabilidade Gerencial e seus objetivos

Crepaldi (2017), na obra conjunta de Silvio e Guilherme, apresenta uma definição de contabilidade gerencial, caracterizando-a como:

Contabilidade gerencial é o ramo da contabilidade que tem por objetivo fornecer instrumentos aos administradores de empresas que os auxiliem em

suas funções gerenciais. É voltada para a melhor utilização dos recursos econômicos da empresa, por meio de um adequado controle dos insumos efetuado por um sistema de informação gerencial.

Portanto ver-se, que tais informações são repassadas aos gestores e setores envolvidos por meio de um sistema de gerenciamento de informações contábeis para garantir segurança na tomada de decisão, pois é a partir daí que se determina todo o planejamento e estratégias futuras de forma embasada nas coletas de dados. Caso esses dados não sejam fidedignos, as decisões tomadas podem não serem favoráveis, pois elas são à base de todo processo.

Conforme Padoveze (2012), a contabilidade gerencial engloba todos os outros instrumentos contábeis que complementam a contabilidade financeira, tornando a informação contábil eficaz em todos os processos de gestão dentro das empresas.

Com isso, o alvo da Contabilidade Gerencial é fornecer as informações de que os gerentes necessitam para o planejamento, o controle e a tomada de decisão.

Segundo Eldenburg e Wolcott (2007), a contabilidade gerencial é definida como o procedimento de reunir, resumir e disponibilizar informações financeiras e não financeiras que serão empregadas internamente pelos gerentes durante o processo de tomada de decisões.

Nesse contexto, é de fundamental importância que o contador gerencial se empenhe para assegurar que a administração tome as decisões estratégicas mais adequadas para a empresa. O desafio é propiciar informações úteis e relevantes que facilitarão encontrar as respostas

certas para as questões fundamentais, em toda a empresa, com um enfoque constante sobre o que deve ser feito.

Sendo assim, é necessário que os contadores gerenciais ultrapassem a informação contábil para serem proativos no fornecimento de dados pertinentes e oportunos sobre essas questões empresariais mais amplas. (Crepaldi, 2017, p. 9)

2.2 Objetivos da Contabilidade Gerencial

Segundo os autores citados ao longo desse texto, a contabilidade gerencial está conferida a diversas técnicas e procedimentos contábeis úteis a administração, no qual traz como objetivo especial facilitar o planejamento, avaliação de desempenho e controle interno da organização e para assegurar o uso apropriado de seus recursos.

De acordo com Horngren et al. (2004) salientam que a contabilidade gerencial visa identificar, mensurar, analisar e comunicar informações que auxiliem os gestores a atingirem os objetivos organizacionais. Essa perspectiva destaca a função proativa da contabilidade gerencial em fornecer insights para orientar as ações estratégicas da empresa.

Portanto, o processo da contabilidade gerencial deverá ser obtido por meio do processamento da coleta de dados e informações que serão armazenadas e processadas no sistema de informações da empresa. (Crepaldi, 2017, p. 3).

A contabilidade gerencial desempenha um papel crucial nas organizações, proporcionando informações relevantes para apoiar o processo decisório e o alcance dos objetivos organizacionais.

Para Necyk; Frezatti, (2010) a Contabilidade Gerencial é o ramo da Contabilidade que se ocupa das necessidades de informação dos gestores ou, de forma mais genérica, dos usuários internos das organizações, também é um processo abrangente que abarca a

identificação, mensuração, acumulação, análise, preparação, interpretação e comunicação de informações.

Esses elementos convergem para fornecer uma base sólida para a tomada de decisões gerenciais eficazes em todos os departamentos da empresa.

Com a integração das informações obtidas nos vários departamentos, a Contabilidade Gerencial proporciona aos seus administradores informações que permitem avaliar o desempenho de atividades, de projetos e de produtos da empresa, bem como a sua situação econômico-financeira por meio da apresentação de informações claras e objetivas de acordo com a necessidade de cada usuário.

Padoveze (2012) amplia a compreensão dos objetivos da contabilidade gerencial ao afirmar que ela congrega todos os instrumentos contábeis, complementando a contabilidade financeira. Isso ressalta a importância da contabilidade gerencial como uma ferramenta integradora, capaz de fornecer uma visão abrangente para a gestão organizacional.

É importante ressaltar que as informações são importantes na medida em que os gestores consigam identificar tanto as oportunidades quanto as ameaças que o ambiente oferece às empresas. (Crepaldi, 2017, p. 6).

A contabilidade gerencial enfrenta o desafio de aprimorar a compreensão do ambiente empresarial. Esse desafio abarca a intrincada jornada que envolve a coleta de dados, sua meticulosa mensuração, a subsequente interpretação desses dados e, por fim, a culminação desse processo no fornecimento de informações essenciais. Em outras palavras, nesta prática, é imperativo transmitir informações de relevância significativa ao empreendedor, possibilitando que estas sejam utilizadas de maneira estratégica para impulsionar o progresso da empresa.

2.3 O Contador Gerencial

As empresas e os melhores cargos disponíveis no mercado de trabalho estão apresentando uma nova necessidade, o profissional tem de ser capaz de se adaptar aos diversos aspectos da empresa e que apresente uma contabilidade que esteja de acordo com as normas internacionais. (Taveira; Maciel, 2011)

O profissional contábil atualmente não cuida somente de finanças ele auxilia os líderes e gestores exercendo um papel fundamental no processo decisório com fornecimento de dados e informações precisas.

De acordo com Hansen e Mowen (2007), o contador gerencial desempenha um papel central na coleta, interpretação e comunicação de informações financeiras e não financeiras para os gestores.

Portanto, sua função vai além da simples preparação de relatórios contábeis, envolvendo a análise crítica desses dados para orientar as decisões gerenciais.

No mesmo sentido, Garrison e Noreen (2003) argumentam que o contador gerencial atua como um parceiro estratégico, contribuindo para o processo decisório por meio do fornecimento de informações relevantes.

Com isso ver-se que sua participação é muito importante no desenvolvimento e monitoramento de orçamentos, no planejamento estratégico e na avaliação do desempenho organizacional.

No contexto da contabilidade gerencial como ferramenta de apoio à tomada de decisões, Hansen e Mowen (2009) enfatizam que o contador gerencial deve possuir habilidades analíticas aguçadas para interpretar as informações contábeis de maneira a subsidiar escolhas estratégicas.

Portanto, a capacidade de análise crítica é fundamental para fornecer informações valiosas aos gestores.

Na perspectiva da contabilidade gerencial que trabalha com estratégias gerenciais, é necessário que os contadores se desprendam de velhos hábitos e posturas tradicionais passivas procurando adaptar se a novos perfis empreendedores.

Com isso O perfil do profissional contábil precisa estar relacionado às estratégias e para o mundo dos negócios. Passos (2010) ressalta que o contador não é mais considerado um profissional que apenas olha para o passado e passa a observar e melhorar o futuro próximo, desenvolvendo assim, agilidade, perspicácia e disponibilidade para resolução de problemas que venha aparecer, principalmente pela contínua mudança no cenário econômico.

2.4 Sistemas de Informação Contábil

O Sistema de Informação Contábil (SIC), é o instrumento que coleta, processa e transforma os dados em informações em forma de relatórios contábeis destinados à administração, ao fisco e aos demais usuários externos a que interessarem.

Segundo Bagranoff, Moscové e Simkin (2002, p. 22) “os SICs são um tipo especial de sistema de informações que fornecem informações sobre processos e eventos de negócio que afetam a organização”.

Conforme Cassarro (2003, p. 26):

Já é do consenso geral, no mundo empresarial, que as informações compõem um dos maiores e mais valiosos ativos da empresa. Podemos afirmar que uma empresa será mais dinâmica, mais agressiva e mais atuante do que outras na medida em que possua melhores sistemas de informações e, evidentemente, pessoal de alta e média

administração, capacitado e motivado a se utilizar destas informações para as suas tomadas de decisões.

Conforme destacado por Albertin (2001), a implementação bem-sucedida de um sistema de informações em uma empresa requer a decisão ponderada sobre fatores primordiais, incluindo o respaldo da alta gerência, a qualidade das tarefas técnicas e a eficácia do acompanhamento e controle.

No universo da tecnologia, encontramos uma variedade de sistemas disponíveis para adoção, contudo, é importante realizar uma análise aprofundada das reais necessidades da empresa. A escolha entre adquirir um sistema externo ou desenvolver uma solução interna deve ser guiada pela complexidade, porte e características específicas da organização. Este processo decisório demanda uma avaliação criteriosa para assegurar que a escolha do sistema esteja alinhada com as particularidades e metas estratégicas da empresa.

Para Crepaldi; Silvio e Guilherme (2017, p. 13):

Um sistema de informação contábil adequadamente estruturado irá permitir uma gestão eficaz das informações necessárias para a gestão econômica e financeira da empresa, bem como apresentará um grau máximo de eficácia na relação custo e benefício da geração e comunicação das informações.

Conforme salientado por Crepaldi (2017, p.18), é de alta relevância que o sistema de informação incorpore todos os dados quantitativos

necessários para a mensuração e análise eficaz das atividades da empresa. Ao adotar um sistema de informação contábil, aprimora-se significativamente as operações da empresa, proporcionando um ambiente mais eficiente. É fundamental compreender que esse sistema não apenas fornece dados relevantes, mas também os disponibiliza para uso interno, fortalecendo as operações organizacionais. Portanto, ao integrar esses dados de maneira coerente, o sistema possibilita a execução de tarefas com maior confiança e qualidade, contribuindo para uma gestão mais informada e eficaz.

2.5 Planejamento Estratégico

Para MAXIMIANO (2006), o processo de planejamento estratégico, vai desde a tomada de decisão até os serviços que pretende oferecer, e clientes e mercados que pretende atingir.

Portanto, ver-se que a compreensão do planejamento estratégico como uma das ferramentas gerenciais mais empregadas requer a definição individual das palavras que constituem esse conceito.

Para Tavares (2010), o processo de planejamento deve seguir as características próprias de cada organização. Com a ausência de planejamento expõe a empresa ao perigo de tornar-se vulnerável, sujeita às forças da concorrência como uma folha seca à mercê dos ventos.

Para tanto, planejar significa prever, antecipar-se, ou, ainda, estar preparado. No mundo empresarial, planejar transcende a simples previsão; envolve antecipação, preparação e é fundamental para o sucesso das organizações.

Em suma, o ato de planejar não apenas abre caminho para a efetiva preparação diante de desafios, mas também se revela como uma questão-chave, definindo os rumos que guiarão a empresa em sua busca pelo êxito no cenário competitivo.

De acordo com Oliveira (2009, p.46);

O planejamento é uma das funções principais do processo administrativo, possui conceitos mais amplos do que simplesmente organizar os números e adequar as informações, passando a ser um instrumento de administração estratégica, incorporando o controle de turbulências ambientais e possibilitando que a empresa conquiste mais competitividade e mais resultados organizacionais, pois é a função que indica a direção a ser consolidada pela empresa.

Conforme Maximiano (2006), a etapa do planejamento estratégico engloba desde a tomada de decisões até a definição dos serviços a serem prestados, bem como os clientes e mercados a serem alcançados.

Nesse sentido, o nível estratégico, onde são delineadas metas específicas alinhadas ao objetivo maior, o planejamento estratégico se destaca como uma ferramenta orientada para o longo prazo.

Segundo Silva (2001, p.89), a administração atribui grande relevância ao planejamento, uma prática que remonta aos primórdios das civilizações. Por outro lado, de acordo com Maximiano (2000), o planejamento é empregado para gerenciar decisões futuras, isto é, aquelas que impactam ou serão implementadas no futuro.

Nesse contexto, torna-se evidente que a contabilidade gerencial desempenha um papel fundamental na condução do processo de tomada de decisão, além de desempenhar um papel crucial no acompanhamento e monitoramento da execução do plano estratégico.

Além disso, também é, responsável por fornecer o feedback do atingimento ou não do objetivo. (Witt et al, 2018, p.104).

Dada a relevância apresentada pelos autores, o planejamento como ferramenta para as organizações, é certo afirmar que a ausência de um planejamento nas empresas acarreta, como uma de suas consequências, a falta de compreensão sobre a própria organização.

Uma vez que o processo de construção do planejamento estratégico é o momento em que são identificados tanto os pontos fortes quanto as fraquezas da empresa, bem como as ameaças que cercam o negócio.

2.6 Tomada de Decisões Estratégicas

Uma estratégia é o padrão ou plano que integra as principais metas, políticas e sequências de ação da organização em um todo coeso. Uma estratégia bem formulada ajuda a organizar e colocar os recursos de uma organização em uma postura única e viável, baseada em suas competências e deficiências internas relativas, mudanças antecipadas no ambiente e movimentos contingentes por parte dos oponentes inteligentes (Mintzberg, et al., 2006, p. 29).

A análise estratégica é a forma para que a empresa possa pesquisar, mapear e analisar peculiaridades da organização, a fim de classificar quais áreas estão atuando com excelência e aquelas satisfatórias, desenvolvendo um plano de ações correspondente.

Nessa perspectiva, pode se afirmar que as decisões estratégicas são aquelas que determinam a direção geral de um empreendimento e sua viabilidade final à luz das mudanças previsíveis, imprevisíveis e irreconhecíveis que podem ocorrer nos principais ambientes adjacentes.

Elas sutilmente moldam as verdadeiras metas do empreendimento. Ajudam a delinear os limites amplos dentro dos quais a empresa opera. Ditam tanto os recursos que a empresa terá disponíveis para suas

tarefas como os principais padrões para os quais esses recursos serão alocados. (Mintzberg,2009, P.25)

Em meio à complexidade e competição crescentes dos ambientes modernos, poucas palavras são tão frequentemente utilizadas no estudo da gestão quanto “estratégia”. Diante desses desafios, as organizações contemporâneas buscam, para crescerem ou mesmo sobreviverem, uma orientação estratégica clara.

O estudo da gestão estratégica, portanto, destaca-se pela ênfase na monitorização e avaliação das oportunidades e ameaças externas, além da maximização dos pontos fortes e mitigação das fraquezas organizacionais.

3 MATERIAL(IS) E MÉTODOS

Os procedimentos adotados para a elaboração deste trabalho envolveram a realização de uma pesquisa bibliográfica.

Bibliografia é a pesquisa elaborada, tomando-se por base material já publicado (em geral revistas, publicações em periódicos, livros, artigos científicos, dissertações, jornais, monografias, boletins, teses, materiais cartográficos, internet), possibilitando o pesquisador a ter um contato direto com o que foi escrito sobre o assunto pesquisado (Prodanov E Freitas, 2013, P.54)

A pesquisa bibliográfica foi conduzida com o propósito de documentar de maneira sólida o trabalho, evidenciando que as opiniões e argumentos apresentados estão fundamentados nas fontes criteriosamente

consultadas. Este método não apenas contribui para a construção de uma base teórica consistente, mas também assegura a integridade intelectual do trabalho ao ancorar as análises e conclusões em contribuições acadêmicas e fontes confiáveis.

Para seleção documental foi adotada a plataforma google acadêmico, e a biblioteca virtual da UNITINS, a escolha dessas duas ferramentas baseou-se em critérios de confiabilidade e agilidade, essenciais para a eficiência na identificação dos materiais a serem pesquisados. O escopo da pesquisa abrangeu artigos científicos e livros, contribuindo para uma abordagem abrangente e aprofundada do tema em questão.

A pesquisa bibliográfica, realizada de forma online, incluiu a consulta e o download de artigos científicos, livros e dissertações, reforçando o compromisso com a qualidade e confiabilidade das informações adquiridas eletronicamente. Este método, ao integrar a revisão crítica da literatura, contribui para a construção de um arcabouço teórico consistente e embasado, sustentando a abordagem e as conclusões deste trabalho de conclusão de curso.

4 RESULTADOS

Segundo as pesquisas de Crepaldi (2017), Anthony (2008) e Mintzberg (2009), esta revisão bibliográfica destaca que a contabilidade gerencial assume um papel preponderante na condução das decisões estratégicas nas organizações. Esses estudos convergem ao ressaltar a importância e influência significativas dessa disciplina no processo decisório estratégico, fornecendo assim um consenso robusto sobre o papel central desempenhado pela contabilidade gerencial nesse contexto.

Ao longo deste estudo, tornou-se evidente que a contabilidade gerencial se configura como uma valiosa aliada no processo decisório. Um dos benefícios preeminentes dessa disciplina como ferramenta estratégica reside em sua capacidade intrínseca de fornecer informações detalhadas acerca da situação financeira da empresa. Esta constatação ressalta a

conexão direta entre a contabilidade gerencial e os processos de planejamento e controle organizacional, ambos desempenhando papéis essenciais como instrumentos de administração. Essa interligação visa não apenas manter a empresa sob controle, mas também detectar prontamente qualquer desvio do controle estabelecido, proporcionando suporte ao aprendizado organizacional. O propósito subjacente é aprimorar a qualidade das operações, reforçando a importância estratégica da contabilidade gerencial no panorama empresarial.

Ressalta-se, portanto, a importância incontestável da contabilidade gerencial na gestão estratégica, integrando-se de maneira vital a um processo abrangente de acompanhamento e controle que permeia todas as fases do processo decisório. Sua contribuição na esfera do planejamento empresarial é notável, uma vez que, para além de mapear e compreender as necessidades da empresa, ela capacita-se a estabelecer padrões orientadores para eficazes soluções. Esta dinâmica conecta-se intrinsecamente ao papel central que a contabilidade gerencial desempenha na condução de decisões estratégicas e na promoção da eficiência operacional.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Não é por demais afirmar que a contabilidade gerencial se revela como uma ferramenta que exerce influência integral sobre todo o processo decisório da empresa. Essa afirmativa ressalta a abrangência e a relevância contínua da contabilidade gerencial, que vai além de uma mera faceta administrativa, desempenhando um papel determinante em orientar escolhas estratégicas, proporcionar dados fundamentais e contribuir para a eficácia geral das decisões empresariais.

O objetivo central deste trabalho foi não apenas sublinhar a importância da contabilidade gerencial, mas também enriquecer o entendimento sobre sua relevância nas organizações. Ao analisar o desenvolvimento e a evolução do profissional contábil, tornou-se evidente que suas

competências em análise de relatórios, habilidades de comunicação e pensamento crítico são fundamentais para contribuir com o sucesso da empresa.

Concluindo, o trabalho alcançou seu propósito ao comprovar de forma clara a essencialidade da contabilidade gerencial na tomada de decisões estratégicas. Ao elucidar sua influência na formulação de estratégias e destacar sua importância para a administração empresarial, ficou evidente que nem todas as empresas optam por incorporar a contabilidade gerencial em seus processos.

A contabilidade gerencial, com seus benefícios multifacetados, oferece alternativas e soluções fundamentadas em informações, proporcionando aos gestores uma visão clara do desempenho interno da empresa. A metodologia empregada, baseada na revisão bibliográfica, utilizou materiais científicos e obras de renomados autores da área contábil, embora tenha revelado a limitação na disponibilidade de literatura específica sobre decisões estratégicas no contexto da contabilidade gerencial.

Assim, embora o estudo tenha atingido seus objetivos, a identificação dessa limitação destaca a necessidade de futuras pesquisas e desenvolvimento de literatura específica nesse campo, contribuindo para a compreensão mais aprofundada das interseções entre contabilidade gerencial e decisões estratégicas.

REFERÊNCIAS

ALBERTIN, A. L. **Comércio eletrônico: modelo, aspectos e contribuições de sua aplicação**. 3. ed. São Paulo : Atlas, 2001. Acesso em: 07, dez. 2023.

BAGRANOFF, N. A.; MOSCOVE, S. A.; SIMKIN, M. G. **Sistemas de informações contábeis**. Tradução: Geni G. Goldschmidt. São Paulo: Atlas, 2002. Acesso em: 07, dez. 2023.

CASSARRO, A. C. **Sistemas de informações para tomada de decisões**. 3ª ed. São Paulo: Pioneira, 2003. Acesso em: 07, dez. 2023.

CREPALDI, Silvio; CREPALDI, Guilherme Simões. **Contabilidade Gerencial – Teoria e Prática, 8ª edição**, 2017. Disponível em Minha Biblioteca – Grupo GEN. Acesso em: 22, set. 2023.

ELDENBURG, L. G.; WOLCOTT, S. K. **Gestão de custos: como medir, monitorar e motivar o desempenho**. Rio de Janeiro: LTC, 2007. Acesso em: 07, dez. 2023.

GARRISON, Ray H.; NOREEN, Eric W.; BREWER, Peter C. **Contabilidade Gerencial**. 14 ed. São Paulo: McGrawHill. Acesso em: 07, dez. 2023.

HANSEN, DR; MOWEN, MM; GUAN, L. Gestão de custos: **contabilidade e controle**. 6. ed. Mason, OH: South-Western College Pub, 2007. Acesso em: 07, dez. 2023.

HORNGREN, Charles T., SUNDEM, Gary L., STRATTON, Willian O; traduzido para o português por Elias Pereira. **Contabilidade Gerencial**. 12ª ed. São Paulo: Pretice Hall, 2004. Acesso em: 07, dez. 2023.

IUDÍCIBUS, Sérgio de. **Contabilidade Gerencial**. 6ª ed. reimpr. São Paulo: Atlas, 2009. Acesso em: 07, dez. 2023.

KAPLAN, Robert; NORTON, David. **A Estratégia em Ação**. Rio de Janeiro: Campus, 1997. Acesso em: 07, dez. 2023.

MAXIMIANO, Antonio Cesar Amaru. **Administração para empreendedores: fundamentos da criação e da gestão de novos negócios**. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2006. Acesso em: 07, dez. 2023.

MINTZBERG, Henry, et al. **O Processo da Estratégia**, 2009. Disponível em Minha Biblioteca (4ª edição) – Grupo A. Acesso em: 30, set. 2023.

MINTZBERG, Henry. **A estrutura das Organizações**. São Paulo: Dom Quixote. Acesso em: 07, dez. 2023.

NECYK, G. A.; FREZATTI, F. **A contabilidade gerencial: uma perspectiva de ciclo de vida de seu desenvolvimento nas organizações**.

Organizações & Sociedade, Salvador, v. 17, n. 55, p. 725-744, out./dez. 2010.

OLIVEIRA, Flávia Schiavinato et al. **Como a Contabilidade pode Contribuir para o Empresário na Gestão da Empresa**. Acesso em: 07, dez. 2023.

OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças; **Planejamento Estratégico**. 26ª ed, São Paulo: Atlas. Acesso em: 07, dez. 2023.

PADOVEZE, Clóvis Luís. **Contabilidade gerencial: um enfoque em sistema de informação contábil**. 7ª ed. São Paulo: Atlas, 2010. Acesso em: 07, dez. 2023.

PADOVEZE, Clóvis Luís. **Controladoria Estratégica e Operacional**. 3ª ed. São Paulo: Cengage Learning, 2012. Acesso em: 07, dez. 2023.

PASSOS, Quismara Corrêa dos. **A importância da contabilidade no processo de tomada de decisão nas empresas**. Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Faculdade de Ciências Econômicas. Curso de Ciências Contábeis, 2010. Disponível em: <https://lume.ufrgs.br/handle/10183/25741>. Acesso em 13 de Dezembro de 2023.

PIZZOLATO, Nélio Domingues. **Introdução à Contabilidade Gerencial**. 2ª ed. rev. e ampl. São Paulo: Makron Books, 2000. Acesso em: 07, dez. 2023.

PRODANOV, Cleber Cristiano; FREITAS, Ernani Cesar de, **Metodologia do Trabalho Científico: Métodos e Técnicas da Pesquisa e do Trabalho**

Acadêmico 2013. Acesso em: 07, dez. 2023.

Siegel, G. Sorensen, JE (1999) **Contando mais, contando menos transformações na profissão de contabilidade gerencial, a análise prática de contabilidade gerencial de 1999.** Instituto de Contadores Gerenciais, Montvale. Acesso em: 07, dez. 2023.

SILVA. A.C. & CRUZ. Jane Clotilde Cony. (2001). **Apontamentos de Campo do Sítio Arqueológico “Nova Cidade”.**

SEVERINO, Antônio Joaquim. **Metodologia do trabalho científico.** 23. ed. rev. e atual. São Paulo: Cortez, 2007. Acesso em: 07, dez. 2023.

TAVEIRA, Elizandra Maia; MACIEL, Luiz Emilio Santos. **O perfil do contador do século XXI.** XI Encontro latino americano de indicação científica e VII Encontro latino americano de pós-graduação – Universidade do Vale do Paraíba, 20112. Acesso em: 07, dez. 2023.

TAVARES, Mauro Calixta. **Gestão estratégica.** 3 ed. São Paulo: Atlas, 2010.

WITT, D. T.; KEMCZINSKI, A.; DOS SANTOS, L. M. **Resolução de problemas: Abordagens aplicadas no ensino de Computação.** Anais do Computer on the Beach, p. 731-740, 2018. Acesso em: 07, dez. 2023.

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de

Contato

Queremos te ouvir.
WhatsApp RJ:

Conselho Editorial

Editores
Fundadores:

Alto Impacto e Qualis “B2”.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui.](#)

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Dr. Oston de Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro
Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expandente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

